

**EKOLOGIYA VA ATROF-MUHIT FANIDA AMALIY
MASHG‘ULOTLARNI TASHKIL ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH**

B.B.Ishmo‘minov

Nizomiy nomidagi TDPU o‘qituvchi.

Sh.Sh.Usmonova

Nizomiy nomidagi TDPU talaba.

M.A.Bo‘tayeva

Nizomiy nomidagi TDPU talaba

Annotatsiya: Maqolada Ekologiya va atrof muhit muhofazasi fanidan amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etish texnologiyasini takomillashtirish bo‘yicha olib borilgan tajriba natijalari berilgan.

Kalit so‘zlar: populyatsiya, senopopulyatsiya, spora, fitotsenoz, yosh tuzilmasi, urug‘, meva, ontogenez, invazion.

Annotatsiya: В статье представлены результаты эксперимента по совершенствованию технологии организации практических занятий по экологии и охране окружающей среды.

Ключевые слова: популяция, сенопопуляция, спора, фитоценоз, возрастная структура, семена, плоды, онтогенез, инвазия.

Abstract:The paper involves the results of the experiment on improving the technology of organizing practical training in ecology and environmental protection.

Keywords: population, soenopopulation, spore, phytocenosis, age structure, seed, fruit, ontogenesis, invasion.

Kirish. Tabiiy fanlarni o‘qitish tizimini takomillashtirish orqali ta’lim oluvchilarda atrof-muhit, tabiatga oqilona munosabatni tarkib toptirishda ekologik savodxonlikni rivojlantirish alohida ahamiyat qaratilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O‘zbekiston Respublikasida ekologik ta’limni rivojlantirish

konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida 2019 yil 27 maydagi 434-son qarorida 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha [Harakatlar strategiyasida](#) belgilangan vazifalarni so'zsiz amalga oshirish, respublika hududlaridagi ekologik muammolar yechimiga ta'lim tizimini joriy qilish bilan hissa qo'shish, o'sib kelayotgan yosh avlodning ekologik savodxonligini oshirish, ekologik ongi va ekologik madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish, ekologik ta'lim va tarbiya jarayonini samarali tashkil etish ko'zda tutilgan [1]. Ekologiya kurslaridan amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalarining variativligini ta'minlash orqali bo'lajak biologiya o'qituvchilarida fanga oid kompetensiyalarni rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Asosiy qism. Ekologiya va atrof muhit muhofazasi fanidan amaliy mashg'ulotlar biologiya mutaxassisligining o'quv rejasiga kiritilgan bo'lib, bo'lajak mutaxassislar, umum-ta'lim maktablari, maxsus kasb-ta'lim kollejlarda yoshlarni ekologik madaniyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Amaliy mashg'ulotlar talaba va o'quvchilarning nazariy bilimlarni mustahkamlashga, amaliy ko'nikma va malakalarini shakllantirish hamda yanada rivojlantirishga yordam beradi.

Quyida bir mavzu misolida amaliy mashg'ulotlarni takomillashtirish borasida olib borgan tajribalarimizdan namuna keltiramiz. Har bir mashg'ulot qisqacha nazariy ma'lumotlar bilan boshlanadi. Shuningdek, material va jihozlar, ishni bajarish tartibi hamda topshiriqlar keltirilgan.

Amaliy mashg'ulot mavzusi: Tuproq muhitiga organizmlarning moslashishi

Ishning maqsadi. Tuproq muhiti va undagi omillarni organizmlarga ta'siri, organizmlarning tuproq muhitiga moslashishini o'rganish.

Material va jihozlar. Amaliy mashg'ulotning dars ishlanmasi, jadvallar, tuproq namunalari.

Nazariy material. Tuproqda o'simliklar, mikroorganizmlar va umurtqasiz hayvonlar yashaydi. Tuproqda yashovchi barcha organizmlar yashash jarayonlarida bir-biriga nisbatan turli xil munosabatda bo'lib, ularning murakkab munosabatlari

natijasida tuproqda gumus va mineral moddalar to'planadi.

O'simliklarning tuproqda bo'ladigan turli tuzlarga munosabatlari ham har xil. Ba'zi o'simliklar karbonat tuzlari ko'p tuproqlarda yaxshi o'sadi va ular **kalsefitlar** deb ataladi. Oson eruvchi tuzlarga boy bo'lgan tuproqlarda o'suvchi o'simliklar **galofitlar**, qumli tuproqlarda o'suvchilar **psammofitlar**, tuproqning ma'lum kimyoviy elementlarga boyligini ko'rsatuvchi o'simliklar **indikator turlar** deyiladi.

Tuproqda bakteriyalar, zamburug'lar bilan birga sodda hayvonlar, chuvalchanglar va bo'g'umoyoqlilar keng tarqalgan. Masalan, ishlov beriladigan tuproqlarda gektariga taxminan 350 kg yomg'ir chuvalchanglari to'g'ri keladi. Yuqori agrotexnika qoidalariga amal qilinadigan yerlarda esa ularning miqdori bir tonnagacha boradi.

Tuproq zarrachalarining donadorligi ham hayvonlar uchun ekologik ahamiyatga ega. Ba'zi hayvonlar tuproqni kovlab, hayot kechiradi. Hasharotlarning lichinkalari toshloqli tuproqlarda yashay olmaydi. Kovlash xususiyatiga ega bo'lgan pardaqaotlilar tuxumlarini yer ostki bo'shliqlarga, ko'pchilik chigirtkalar ham tuxumini g'ovak tuproqqa qo'yishga moslashgan.

Tuproq ostida yashovchi hayvonlar uchun yorug'likning ahamiyati uncha katta emas. Tuproqning chuqur qatlamlarida harorat ham o'zgarmaydi. Kislorodning miqdori esa kamayib, karbonat angidrid ortib boradi. Tuproq namligi o'simliklar uchungina ahamiyatga ega emas, balki hayvonlar orasida ham tuproq qurg'oqchiligiga chidamsiz turlar uchraydi. Qumli tuproqlarda yashovchi hayvonlar qumning ostiga tezda kirib ketish xususiyatiga ega bo'ladi. Psammofil hayvonlarning panjalarida har xil o'simtalar, tuklar, yoki muguz pardalar bo'lib, ular tuproq qatlamida harakat qilishga, uya qurishga yordam beradi. Ilonlar, kaltakesaklar, ba'zi hasharotlar qum ostida anchagina masofalarga ko'chib yurishi mumkin.

Ishni bajarish tartibi

1. Tuproq muhitidagi omillar, turlari va organizmlarga ta'siri o'rganiladi.
2. Tuproq muhitiga organizmlarning moslashish belgilari aniqlanadi.
3. Tuproq muhitini muhofaza qilish tadbirlari haqida ma'lumotlar

to‘planadi.

Topshiriqlar

1-topshiriq. Matndan va sxemalardan foydalanib, tuproq muhitidagi omillar, turlari va organizmlarga ta‘sirini o‘rganing.

2-topshiriq. Tuproq muhitiga organizmlarning moslashish belgilarini aniqlang, 1-2-jadvallarni to‘ldiring.

3-topshiriq. Tuproq muhitini muhofaza qilish tadbirlari haqida ma‘lumotlarni to‘plang va o‘z fikringizni bildiring.

Tuproqning ekologik xususiyatlari

Tuproq muhofazasi

Tuproqni muhofazalashning tadbiriy texnologik choralari

Bir yilda natija beradigan yerlarni haydash, yonbag'irlarni ko'ndalangiga haydash va ekish.

Haydov qatlamini chuqurlashtirish bilan namni saqlab qolishi

O'simliklarni o'rilmagan qismlari ildizlarini saqlash uchun yerni plugsiz, otvalsiz haydash

Ortiqcha suvlarni oqib ketishi uchun yer ostiga mahsus quvurlar yotqizish

Chuqur qilib ovalatib haydash

O'rmon melioratsiya tadbirlarini oraliq ihota daraxtzorlarini barpo qilish bilan amalga oshirish

Tuproqni sho'rlanishi, ifloslanishi, botqoqlanishi va bevosita ishdan chiqishidan muhofazalash

Tuproqni muhofaza qilishda uni begona o'tlardan, kimyoviy moddalardan himoya qilish

Samarali natija beradi.

1-jadval

Tuproqdagi organizm turlari	Ekologik guruhlari

2-jadval

№	Tuproq muhitidagi abiotik omillar	Tuproqdagi abiotik omillarga organizmlarni moslashish xususiyatlari
1.	Tuproqning kimyoviy tabiati (kislotali, ishqoriy, neytral)	
2.	Tuproq namligi, kislorod miqdori	
3.	Tuproq zichligi	
4.	Tuproqning g'ovakliligi	

Tuproqning ekologik ahamiyati katta. Tuproqda yashab turgan millionlab organizmlarning biologik xilma-xilligi va ularni muhitga moslashganligini quyidagi sxema asosida o'rganish mumkin.

Nazorat savollari

1. Tuproq muhiti haqida nimalarni bilasiz?
2. Tuproq muhitidagi abiotik omillarni sanang?
3. Tuproqdagi abiotik omillarga moslashgan organizmlarning xususiyatlarini ayting?

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O‘zbekiston Respublikasida ekologik ta’limni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida 2019 yil 27 maydagi 434-son qarori.
2. Duschanova G.M. Botanika (O‘simliklar anatomiyasi va morfologiyasi. Laboratoriya mashg‘ulotlari).– T: Bookmany print, 2022. 341-355 betlar.
3. Haydarova H., Bahodirova Z., Yakubjonova Sh. Ekologiya o‘qitish metodikasi. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2009. 123-129 betlar.
4. To‘xtayev A.S. Ekologiya. – T.: O‘qituvchi, 1998. 76-77 betlar.
5. Yakubjonova Sh.T., Ishmo‘minov B.B. Ekologiya va atrof muhit muhofazasi.– T: Bookmany print, 2022. 45-49 betlar.
6. Yakubjonova S. T., Ishmuminov B. B. Structure And Reproduction Of Forest Ferns //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – C. 1560-1562.
7. Yakubjonova S. T., Amanbaeva Z. A., Ishmo‘minov B. B. EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI FANIDAN AMALIY MASHG‘ULOTLARNI O‘QITISHNI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B3. – C. 977-984.
8. Ishmo‘minov, B. B., Yakubjonova, S. T., & Ahmedova, Z. N. (2023). EKOLOGIYA TA’LIMIDA AMALIY MASHG‘ULOTLARNI TASHKIL ETISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Innovations in Technology and Science Education, 2(8), 376-382.